

Ejemplo: La columna k(39) de la tabla es la fila k(39) del triángulo T(4) y la columna k(40) de la tabla está en la primera columna del mismo triángulo T(5).

	k	...	39	40
n				
0		...	39	40
1		...	59	20
2			89	10
3			134	5
4				
5				
...				

sección de la tabla

4				
9	14			
19	29	44		
39	59	89	134	
79	119	179	269	404
...	...	...	...	...

triángulo impares

5				
10	15			
20	30	45		
40	60	90	135	
80	120	180	270	405
...	...	...	...	...

triángulo pares.

A es el primer número de la columna k(39).
 B es el último número de la columna k(39).
 C es el último número de la columna k(40).

A	39	19	9	4	14	44	134	B
A+1	40	20	10	5	15	45	135	B+1
				C				

$$(A+1) \cdot (3/2)^n = B+1$$

$$(A+1) \times 3^n = (B+1) \times 2^n = C \times 6^n$$

Podemos formar una tabla con los triángulos implicados y representar gráficamente el desarrollo de las secuencias obtenidas con el algoritmo de la conjetura de Collatz.

